

KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA TASVIRIY SAN’AT O‘Q‘ITUVCHILARINING IJODKORLIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH

Xudayberdiyev Mirolim Iskandar o‘g‘li

Qori Niyoziy nomidagi TPMI 2-kurs tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029859>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kognitiv yondashuv asosida bo‘lajak taviriy san’at o‘qituvchilarning ijodkorlik kompetensiyasini rivojlantirish haqida so‘z boradi. Insonning bilish jarayoni bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan kognitiv yondashuv bo‘lajak taviriy san’at o‘qituvchilarning olgan bilim, ko‘nikma va malakalari amaliy va nazariy muammolarni hal qilishda foydalanishga qay darajada tayyorligini belgilaydi. Sohadagi bilimlarni sifatli o‘zlashtirishni ta‘minlash, o‘quv va kognitiv kompetensiyani rivojlantirishga ko‘maklashish uchun faqat faoliyatga asoslangan yondashuv orqali erishish mumkin.

Kalit so‘zlar: kognitiv, ijodkorlik, pedagog, ta‘lim, kompetensiya, ta‘lim texnologiyalari.

Kognitiv yondashuv asosida bo‘lajak taviriy san’at o‘qituvchilarning ijodkorlik kompetensiyasini rivojlantirishda insonning bilish jarayoni bilan bevosita bog‘liqdir. bo‘lajak taviriy san’at o‘qituvchilarning olgan bilim, ko‘nikma va malakalari amaliy va nazariy muammolarni hal qilishda foydalanishga qay darajada tayyorligini belgilaydi. Bundan tashqari talabani etuk kadr bo‘lib etishida kommunikativ va shaxsiy o‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyalari bilan bir qatorda, kognitiv kompetensiya ham muhim ro‘l o‘ynaydi.

Kognitiv kompetensiya-bu talabaning mustaqil kognitiv faoliyat sohasidagi vakolatlari to‘plami hisoblanadi. Bunga maqsadlarni belgilash, rejalashtirish, tahlil qilish, aks ettirish, o‘z-o‘zini baholashni tashkil qilish kabilar kiradi. Insonning bilish jarayoni psixik jarayonlarning tizimli tarzda namoyon bo‘lishini ifodalaydi. Bular bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy bilimlarni idrok etishi, xotirasida saqlab qolishi, eslab qolishi, qayta ishlashida o‘z ifodasini topadi. Ta‘limda mazkur jarayonlarni faollashtiruvchi usullar va metodlarni olimlar tomonidan tizimli tarzda o‘rganilib, fanga tadbqiq qilib kelingan. Kognitiv - o‘qituvchi voqelikka, buyum va hodisalarga, darsga noan‘anaviy yondashishni o‘rganishi zarur bo‘ladi. Sohadagi bilimlarni sifatli o‘zlashtirishni ta‘minlash, o‘quv va kognitiv kompetensiyani rivojlantirishga ko‘maklashish uchun faqat faoliyatga asoslangan yondashuv orqali erishish mumkin.

Kognitiv pedagogikada bo‘lajak o‘qituvchini faollashtirish, o‘quv jarayoniga nisbatan faol munosabatni shakllantirish, etakchi masalalardan biriga aylangan. Bunda bo‘lajak o‘qituvchining bilish faoliyatini jadallashtirish orqali ijodkorlik kompetensiyasini rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratilgan. Shundan kelib chiqqan holda tasviriy san’at yo‘nalishidagi fanlar har tomonlama shakllangan o‘qituvchini tayyorlash, unga rasm chizish ko‘nikmalarini rivojlantirish bilan bir qatorda etika, estetika tabiatga muhabbat, milliy qadryatlar va ananalarni asrab avaylash kabi tushunchalarni berish va singdirish maqsadini qo‘ygan holda faoliyat ko‘rsatadi.

Bo‘lajak tasviriy san’at o‘qituvchilarida mashg‘ulotlar jarayonida kognitiv kompetensiyani shakllantirishning eng muhim faoliyat shakllariga:

- tabiat va jamiyatdagi buyum va hodisalarni kuzatish, ko‘rish, ularni ilmiy asosda idrok etishga o‘rgatish

- o‘zlarining bilim faoliyatini mustaqil va motivatsion tashkil etish;

-o‘quvchilarning badiiy didini, estetik tushunchasini, dunyoqarashini, go‘zallik olamini va ijodiy iste’dodini va ijodkorlik qobiliyatini tarbiyalash;

-madaniyat va san’at hodisalarini taqqoslash, tasniflash, baholash;

-buyum, voqea, hodisalar tasvirini chiza bilish, ularni ijodkorlik asosida bajarish bo‘yicha malaka va ko‘nikmalar hosil qilish;

-har xil turdagi manbalarda kerakli ma’lumotlarni qidirish, tanlash va qayta ishlash;

-san’at nazariyasidan qisqacha ma’lumot berish, rasm chizishni o‘rgatish bo‘yicha qalamtasvir, rangtasvir, kompozitsiya, badiiy-bezash, loy va plastilin bilan ishlash va san’at asarlarini o‘rgatish;

-ijodiy ishlarni bajarish uchun multimedia resurslari va kompyuter texnologiyalaridan foydalanish;

-badiiy ta’limning shaxsiy madaniyatni rivojlantirish vositasi sifatida ahamiyatini tushunish; kabilarni aytib o‘tishimiz mumkin.

Kognitiv kompetensiyani shakllantirish va rivojlantirishni samarali boshqarish o‘qituvchi o‘quv jarayonini tashkil etish uchun zamonaviy texnologiyalardan foydalangandagina muvaffaqiyatli bo‘lishi mumkin. Tasviriy san’atni o‘qitish jarayonida talabalarning o‘quv va kognitiv kompetensiyasini shakllantirish muammosini hal qilish juda murakkab jarayondir. O‘quv jarayoniga bir qator texnika va texnologiyalarni joriy etish yuqori ko‘rsatkichlarga erishishga yordam beradi. Tasviriy san’atni o‘qitishda turli ta’lim texnologiyalaridan foydalaniladi. Shulardan muammoli va loyiha asosida o‘qitish texnologiyalari, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish, o‘qitishda o‘yin usullaridan foydalanish, axborot-kommunikatsiya va boshqa pedagogik texnologiyalardir.

“Tasviriy san’at” fani uchun hozirgi kunda zamonaviy ta’lim texnologiyalari orasida eng ommabop va dolzarb bo‘lgan talabalarning loyihaviy faoliyati texnologiyasi ahamiyatlidir. Loyiha individual bo‘lishi mumkin, lekin odatda har bir loyiha bir guruh talabalarning kelishilgan birgalikdagi harakatlari natijasidir. Misol sifatida: rangshunoslik asoslarini o‘rganib, "refleks" tushunchasini tushuntirishda talabalarga savollar beriladi: “agar limonni ko‘k mato fonida qo‘ysam, qanday sariq ranglarga ega bo‘ladi? Va qizil rangda? Sizningcha, u boshqa muhitda qanday soyalarga ega bo‘ladi?” kabi savolni berib talabalarning fikrlash bilan bir qatorda, turli hil rang muhitida qo‘yilma boshqacha harakat qiladi. Talabalar xulosa chiqaradilar. Ular o‘z xulosalarini tekshirib, obyektini turli pardalarga joylashtirishga harakat qilishadi. Yana bir vazifa tabiatdan hayvonning tasviri bilan bog‘liq. Muammo: hayvonni qanday tasvirlash kerak, masalan, uxlamaydigan mushuk? (Hayvonni majburlamasdan). Talabalar echim izlaydilar: 1) fotosurat; 2) pozalarning eskizi; 3) mushuk bir xil pozitsiyani egallashini kuting va hokazo.

Kognitiv yondoshuv asosida talabalarining bilish va badiiy faoliyati turli xil ifoda shakllarini aks etadi: dekorativ va konstruktiv ish; voqeylik hodisalarini idrok etish; o‘rtoqlarning asarlarini, o‘zlarining jamoaviy ijodlari va individual ishlarining natijalarini muhokama qilish; o‘rganilgan mavzular uchun illyustrativ material tanlash; musiqiy va adabiy asarlarni tinglash. O‘quv materialini tanlashda turli badiiy hodisalarning axloqiy, estetik mazmunini aniqlash muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Abdirasilov S. Tasviriy san'at fanini o‘qitish metodikasi. T Ilm-Ziyo, 2011
2. Abdirasilov S, Xasanov.M Rasm o‘qitish metodikasi .T Iqtisod-moliya, 2010

3. Jumanazarovich M. I. Rangtasvir mashg‘ulotlarida qalamtasvirning ahamiyati // *Gospodarka i Innowacje*. – 2022. – T. 20. – С. 58-61.
4. Воровшиков, С.Г. Развитие учебно-познавательной компетентности учащихся
5. Маматов Д.К. Геометрик образлар воситасида ўқувчиларнинг фазовий тасаввурини ривожлантириш ва унинг психологик асослари// *Халқ таълими*. 3- сон 2020.